

Practitioners interview

Before the interview

Schedule the meeting

Gather background information of the company available online

Decide who the interviewers will be and who will ask the questions and who will take notes

Prepare a schema so that the second interviewer can take notes easily

A week before or with the link to the interview send:

- Information sheet
- Informed consent
- Guide of the interview

Main Goals

- Characterize the profile of newcomers in SPL environments.
- Identify which barriers do newcomers face during their incorporation into a variant-rich system team.
- Identify which strategies and tools/solutions companies are using to improve the onboarding process.
- Identify the impact of variability in the onboarding

Interview

Part 0. Preliminary issues - Warm up (5 min.)

- Present ourselves
- Present the research
 - Why are we here? What do we want to accomplish and what are you going to gain from this?
- Informed consent
- Confidentiality? Anonymized data?

Part 1. Background (5 min.)

- **System type: kind of systems developed in the organization**
 - What kind of systems are developed in your organization?
 - Do you develop embedded systems?
 - Or, maybe software for IOT?
 - Size. How large is your SPL in terms of LOC, number of features, products and people involved?
- **Adoption strategy: strategy to build the platform**
 - How was your platform built?/How are you building your platform?

- Did you start it from scratch?
 - Did you have some products and refactored them until you formed a platform?
 - Did you have a small platform and you incrementally extended it with new features?
- **Variability approach: strategies to deal with variability**
 - What variability approach do you use in your platform?
 - i.e., how do you add variability to your core assets?
 - Annotation vs Composition?
 - Tool?
 - Programming language?
- **Maturity: the state of Domain and Application Engineerings in your organization**
 - In your experience, how is development effort distributed between Domain Engineering (i.e. platform building) and Application Engineering (i.e. product development)?
 - Please answer with a percentage for each of them (e.g. 30% DE, 70% AE)
- **Personal Background: time involved in SPL development**
 - How long have you been involved in software development related to Software Product Lines (or, variability management, in general)?
 - How long have you been in this company?
 - What is your current role in your company?
 - How long have you been in that role?
- **Personal Background: experience on onboarding**
 - In how many onboarding processes have you participated?
 - As far as you know, how many onboarding processes are there in your company per year?

Part 2. Newcomers characterization (5 min.)

- **Newcomer's type: kind of developers onboarding into Domain Engineering team**
 - In your experience, what type of newcomers are usually incorporated into the domain engineering team?
 - new hires, coming from another development team, subcontractors?
 - When newcomers come from another development team (in the company), how long were they in that previous team?
 - How much experience did they have?
- **Newcomer's attitude: how do they tackle the new experience?**
 - What is usually the attitude of newcomers to tackle the new challenge of being part of another team?
- **Newcomer's time: how long does it take overall the newcomer to finish the onboarding (or to be fully integrated in the new team)?**

Part 3. Problem characterization (10 min.)

- **Difficulties: obstacles that newcomers have to face**
 - What are the main difficulties that newcomers have when they are incorporated into the Domain Engineering team?
 - Are the difficulties different depending on their previous role (or characterization)?
 - What are the aspects of the platform development in which newcomers suffer the most?
 - What is the attitude of senior members of the DE team?
- **Consequences: effects of those difficulties**
 - What are the consequences that these problems bring to the people involved in the onboarding?
 - What are the consequences that these problems bring to the members of the DE team?

Part 4. Solution characterization (15 min.)

- **Defined processes: onboarding processes implemented in the company**
 - What does your company do in the first weeks with a newcomer?
 - Does your company have a process to onboard newcomers?
 - Based on your experience, what worked for getting the new member more oriented?
 - Based on your experience, what did not work for getting the new member more oriented?
 - What would you change in the predetermined process of the company?
 - Documentation
 - What type of documentation is provided to newcomers in your company?
 - What type of documentation would be the best, in your opinion?
- **Strategies to alleviate difficulties: approaches to alleviate obstacles**
 - Does your company have special strategies to alleviate the difficulties that you mentioned before?
- **Mentoring: senior members to help newcomers**
 - Does your company assign a mentor / on-boarding buddy?
 - If so, what were the criteria?
 - If not, why?
- **Tasks:**
 - What kinds of tasks are assigned to newcomers at the beginning?
 - Programming (Coding) new functionalities
 - Working on Bugs (i.e., bug fixing)
 - Documentation related tasks (reading, writing, updating)
 - Requirements gathering/elicitation
 - Testing
 - Designing

- **Aid tools: tools or processes to help newcomers**
 - Do you think newcomers in this company could benefit from tools or processes focused on easing the onboarding?
 - What kind of tool would you expect?
 - Could a tool for mentors be more interesting?

Incorporación en SPLs: Retos y Estrategias

Cuestiones para completar la entrevista

En el contexto de este estudio diferenciamos dos tipos de organizaciones:

- **Organización que desarrolla un único producto/aplicación software** es aquella en la que se desarrolla una aplicación, que ha podido cambiar a lo largo del tiempo, para alguna mejora de interfaz o añadir alguna funcionalidad puntual, pero que básicamente es la misma aplicación.
- **Organización que desarrolla más de un producto/aplicación software** es aquella en la que se desarrollan varias aplicaciones que tienen diferencias (en funcionalidad, etc.) de un cliente a otro. También consideramos en este grupo el caso en el que se desarrolla una sola aplicación que, mediante permisos y/o configuración, se adapta al perfil de los diferentes clientes.

Por lo comentado contigo en la entrevista, entendemos que tu empresa pertenece a la segunda categoría

1. Según tu experiencia, los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en el proceso de incorporación de una persona a una **organización que desarrolla más de un producto/aplicación software**, ¿tendrían alguna diferencia frente a los aplicados en la incorporación a una **organización que desarrolla un único producto/aplicación software**?
2. Los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en los procesos de incorporación, ¿han tenido alguna variación a lo largo de los años en tu empresa? ¿En qué sentido?
3. ¿Consideras que el proceso de incorporación implantado en vuestra empresa ha evolucionado a medida que el número de productos/aplicaciones desarrollados en vuestra empresa también ha ido ampliándose?
4. El diseño o arquitectura o estructura del sistema software desarrollado en vuestra empresa, ¿en qué medida ha podido influir en el proceso de incorporación? ¿ha podido facilitar o dificultar el proceso de incorporación?
5. ¿Crees que hay algún método, técnica, estrategia, etc. que se ha podido aplicar gracias al desarrollo multi-producto realizado en vuestra empresa que no se podría utilizar para un **sistema de única aplicación/producto**.

Practitioners interview

deepening interview

Research questions

RQ1: What is the profile of newcomers in variability-rich system environments?

RQ2: How do newcomers integrate into a team developing a **variability-rich system**?

RQ2.1: which are the barriers newcomers face during their incorporation process into a team developing a variability-rich system?

RQ2.2: What are the strategies (practices, tools, techniques, methods, and technologies) employed by companies to onboard software developers in a team developing a **variability-rich system**?

RQ3: How do **variability-rich system** features particularly drive onboarding?

Questions to complete the interview

En el contexto de este estudio diferenciamos dos tipos de organizaciones:

- **Organización que desarrolla un único producto/aplicación software** es aquella en la que se desarrolla una aplicación, que ha podido cambiar a lo largo del tiempo, para alguna mejora de interfaz o añadir alguna funcionalidad puntual, pero que básicamente es la misma aplicación.
- **Organización que desarrolla más de un producto/aplicación software** es aquella en la que se desarrollan varias aplicaciones que tienen diferencias (en funcionalidad, etc.) de un cliente a otro. También consideramos en este grupo el caso en el que se desarrolla una sola aplicación que, mediante permisos y/o configuración, se adapta al perfil de los diferentes clientes.

Por lo comentado contigo en la entrevista, entendemos que tu empresa pertenece a la segunda categoría

1. Según tu experiencia, los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en el proceso de incorporación de una persona a una **organización que desarrolla más de un producto/aplicación software**, ¿tendrían alguna diferencia frente a los aplicados en la incorporación a una **organización que desarrolla un único producto/aplicación software**?
2. Los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en los procesos de incorporación, ¿han tenido alguna variación a lo largo de los años en tu empresa? ¿En qué sentido?
3. ¿Consideras que el proceso de incorporación implantado en vuestra empresa ha evolucionado a medida que el número de productos/aplicaciones desarrollados en vuestra empresa también ha ido ampliándose?

4. El diseño o arquitectura o estructura del sistema software desarrollado en vuestra empresa, ¿en qué medida ha podido influir en el proceso de incorporación? ¿ha podido facilitar o dificultar el proceso de incorporación?

5. ¿Crees que hay algún método, técnica, estrategia, etc. que se ha podido aplicar gracias al desarrollo multi-producto realizado en vuestra empresa que no se podría utilizar para un **sistema de única aplicación/producto**.

Questions to complete the interview (2022-12-02 bertsioa)

1. Según tu experiencia, los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en el proceso de incorporación de una persona a un equipo que esté desarrollando un **sistema con variabilidad**, ¿tendrían alguna diferencia frente a los aplicados en la incorporación a un equipo de desarrollo de **un sistema de única aplicación/producto**?
2. Para presentar un sistema con variabilidad a un recién incorporado:
 - 2.1. Se puede empezar presentando un producto (aplicación) concreto, que se lo estudie y entienda su diseño y desarrollo, para luego presentar otro producto, y luego otro, etc. Y con cada nuevo producto que el recién incorporado vaya “viendo las diferencias”, y entendiendo la variabilidad del sistema. ¿Qué ventajas o inconvenientes crees que tiene este método? ¿Es el que aplicáis en vuestra empresa? ¿por qué?
 - 2.2. Se puede empezar presentando la parte más básica o común del sistema, y luego ir viendo las funcionalidades o características que pueden ir diferenciándose de un producto (aplicación) a otro. Es decir, empezar por el núcleo de la funcionalidad y seguir con las partes más específicas. ¿Qué ventajas o inconvenientes crees que tiene este método? ¿Es el que aplicáis en vuestra empresa? ¿por qué?
 - 2.3. ¿Utilizáis algún otro método?, ¿puedes comentarlo y qué ventajas tiene?
3. Los métodos, técnicas, estrategias, etc. aplicados en los procesos de incorporación, ¿han tenido alguna variación a lo largo de los años en tu empresa? ¿en qué sentido?
4. ¿Considera que el proceso de incorporación implantado en vuestra empresa ha evolucionado a medida que el sistema con variabilidad desarrollado en vuestra empresa también ha ido ampliándose, evolucionando?
5. La arquitectura o estructura del sistema con variabilidad desarrollado en vuestra empresa, ¿en qué medida ha podido influir en el proceso de incorporación? ¿ha podido facilitar o dificultar el proceso de incorporación?
6. ¿Crees que hay algún método, técnica, estrategia, etc. que se ha podido aplicar gracias al desarrollo “con variabilidad” realizado en vuestra empresa que no se podría utilizar para un **sistema de única aplicación/producto**.